

РАЗДЕЛ 4

**Гражданское право; гражданско-процессуальное право;
предпринимательское право; семейное право; наследственное
право; налоговое право; бюджетное право; земельное право;
нотариальное право; хозяйственное право**

УДК 347.957

DOI

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

**ДЕРБИШЕВА О.А.,
преподаватель кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин,
Донецкий филиал Волгоградской
Академии МВД РФ,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматривается кассационная инстанция как суд надзорной инстанции по законодательству Российской Федерации не только в гражданском и арбитражном процессе. Исследуется институт срока подачи кассационной жалобы, представления в гражданском, арбитражном судопроизводстве, который урегулирован различным образом, где полагаем данную необоснованность.

Ключевые слова: кассация, процессуальная реформа, сплошная кассация, гражданский процесс, представление

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE SUPERVISORY AUTHORITY UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

**DERBISHEVA O.A.,
Lecturer of the Department
of State and Civil Law Disciplines,
Donetsk branch of Volgograd
Academy of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the cassation instance as a court of supervisory instance under the legislation of the Russian Federation not only in civil proceedings, but also in arbitration and criminal proceedings. The main provisions of the procedural reform in the field of cassation proceedings are

considered. Proposals for amendments to the procedural legislation have been developed.

Keywords: cassation, procedural reform, continuous cassation, civil process, performance

Постановка задачи. Значительные изменения в правила гражданского судопроизводства в судах кассационной инстанции были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ [6], однако некоторые положения требуют разъяснения. Кроме того, требует реформирования институт срока подачи кассационных жалоб, представления для обеспечения надлежащего времени для судебной защиты.

Актуальность статьи. Кассационная инстанция как суд надзорной инстанции по законодательству РФ обеспечивает возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений. В данной статье предложено унифицировать институт срока подачи кассационных жалоб, представления для обеспечения надлежащего времени для судебной защиты в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Рассмотрены основные положения процессуальной реформы в сфере кассационного производства. Разработаны предложения по внесению изменений в процессуальное законодательство.

Анализ последних исследований и публикаций. Кассационную инстанцию как суд надзорной инстанции по законодательству РФ, а также особенности кассационного производства рассматривали С. А. Абдулаева, А. Баранникова, М. Б. Гамзатов, Н. М. Кострова, Б. В. Мельник и др., однако тема требует дальнейшего изучения.

Цель данной статьи – проанализировать кассационную инстанцию как суд надзорной инстанции по законодательству РФ. Также целью данной работы является разработка мер по совершенствованию кассационной инстанции в процессуальном законодательстве.

Изложение основного материала исследования. В соответствии со ст. 23.1 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [7] кассационный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного кассационного округа. В Российской Федерации действуют всего девять кассационных

судов общей юрисдикции в пределах территорий, соответствующих судебным кассационным округам.

Относительно арбитражных кассационных судов стоит отметить следующее. В соответствии со ст. 24 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [8] Арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов. Всего в России действуют 10 арбитражных судов. Непонятна логика законодателя – почему кассационных судов общей юрисдикции действует 9, а арбитражных – 10. Целесообразно было бы создать равное количество кассационных судов для обеспечения доступа к правосудию.

А. Баранникова подчёркивает, что требования к содержанию кассационных жалоб, представления и прилагаемых к ним документов реформированы в рамках процессуальной реформы аналогично соответствующим изменениям в апелляционном производстве и в гражданском процессе. Дополнительно, согласно п. 6 ч. 2 ст. 378 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), в кассационной жалобе, представлении нужно указывать основания обжалования постановлений суда с доводами, указывающими на нарушения, допущенные судами, аргументируя их ссылкой на нормативно-правовые акты и материалы дела. При этом если ранее действовавшая редакция указанной статьи ограничивала поводы для обжалования существенными нарушениями судами норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, то в настоящий момент возможно обоснование подачи кассационной жалобы, представления несоответствием выводов суда, указанных в обжалуемом постановлении, обстоятельствам дела [2, с. 75]. Следовательно, возможно подача кассационной жалобы, если суд просто нарушил требования формальной логики, а не только процессуальные и материальные нормы.

Б. В. Мельник отмечает, что до 1 октября 2019 года обращение с кассационной жалобой, представлением в Президиум областного и равного ему суда не могло непосредственно повлечь рассмотрение дела по существу в кассационной инстанции в виду

существования единоличного судебсого фильтра, что создало ограничение конституционного права на судебную защиту [5, с. 269]. Введение после процессуальной реформы института сплошной кассации в гражданском процессе способно значительно повлиять на систему исправления судебных ошибок, что приведёт к повышению уровня гарантированности допуска к правосудию, является продвижением на пути к унификации процессуального законодательства, к которому стремится законодатель. Однако деятельность судей кассационных судов общей юрисдикции усложнится, поскольку они будут вынуждены рассматривать большое количество дел, по этой причине высокая нагрузка может сказаться на качестве судебной защиты, что отразится на правах заинтересованных лиц. При большом количестве кассационных жалоб (представлений прокуроров) также возможно применение формального подхода к рассмотрению жалоб без тщательного изучения обстоятельств дела [5, с. 275].

Институт сплошной кассации подвергается критике не только в гражданском судопроизводстве, но и в уголовном. Стоит отметить, что сплошная кассация означает, что жалоба подаётся в суд на оспариваемое решение, и кассационное рассмотрение дела осуществляется без предварительного решения судьи кассационного суда о передаче жалобы в кассационную инстанцию для рассмотрения в судебном заседании. Эта конструкция похожа на апелляционный пересмотр дела. С одной стороны, облегчается возможность пересмотра судебного решения, с другой – несколько девальвируется принцип правовой определённости, поскольку исключительная стадия уголовного судопроизводства начинает приобретать характеристики обычной стадии судебного процесса [10]. Полагаем, что никакой судебной инстанции либо стадии судебного производства не стоит придавать характер исключительности, поскольку в первую очередь должны быть соблюдены интересы сторон и дело разрешено в рамках действующих процессуальной процедуры и правовых норм, с правильной логикой вынесения решения.

Институт сплошной кассации не предполагает, что будут рассмотрены любые кассационные жалобы, при их подаче требуется соблюсти определённые процессуальные требования. В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 378 ГПК РФ [3] вопрос о принятии кассационной жалобы, представления к производству

кассационного суда общей юрисдикции решается судьёй единолично в срок 5 дней со дня их поступления с делом в суд кассационной инстанции. Если же кассационная жалоба или кассационное представление поданы без соблюдения требований, установленных ст.ст. 376-378 ГПК РФ, то судья или оставляет кассационную жалобу, представление без движения, или возвращает кассационную жалобу, представление в порядке, установленном ст.ст. 378.2 и 379.1 ГПК РФ.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 17 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» «направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов (ч. 6 ст. 378 ГПК РФ) может подтверждаться квитанцией об отправлении заказного письма, отчётом об отправлении письма на адрес электронной почты, указанный этими лицами и имеющийся в материалах дела, распиской и т.п., которые должны содержать сведения о том, какие именно документы были направлены другим лицам, участвующим в деле. Отсутствие в приложенных к жалобе документах копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, а также документа о наличии у представителя высшего юридического образования либо учёной степени по юридической специальности в случаях, предусмотренных статьёй 49 ГПК РФ, не является основанием для оставления жалобы без движения при наличии копий таких документов в материалах дела.

Если кассационная жалоба, представление поданы с нарушением требований, установленных статьёй 378 ГПК РФ, судья кассационного суда общей юрисдикции устанавливает срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления их без движения (части 1 и 2 статьи 378.2 ГПК РФ).

При решении вопроса о продолжительности срока оставления кассационной жалобы, представления без движения следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удалённости лиц,

участвующих в деле» [9]. Как видим, не предполагается рассмотрение любой жалобы по определению.

По этому поводу в литературе справедливо отмечается, что возбуждение кассационного производства по новым правилам осуществляется на основе принципа сплошной кассации, который заключается в представлении на рассмотрение всех поступающих кассационных представлений или жалоб, которые формально соответствуют требованиям, установленным ст. 378 ГПК РФ.

Можно с удовлетворением отметить, что в кассационном суде общей юрисдикции больше нет пресловутой стадии проверки, в ходе которой судья единолично, без информирования лиц, участвующих в деле, и без проведения слушания выносил решение об убедительности доводов жалобы (представления) и, если были доводы, не показавшиеся ему убедительными, то смог отказаться в передаче их для рассмотрения в кассационный суд. Указанный этап был лишён каких-либо процессуальных гарантий, указывающих на точность рассмотрения жалобы и защиту от судебного произвола, поскольку в действительности не было даже уверенности в том, что судьба жалобы каждый раз решалась судьёй, а не его помощником [4].

Поскольку судья кассационного суда не выносит решения по вопросу о том, есть ли основания для кассационного обжалования судебного акта суда низшей инстанции в кассационный суд для рассмотрения по существу, все жалобы подлежат рассмотрению. Подача кассационной жалобы в кассацию также изменила процедуру подачи жалобы в кассацию: она подаётся как в кассационный суд, так и в суд первой инстанции, который после проведения мероприятий по подготовке дела к рассмотрению судом, которые проводятся в течение трёх дней с даты поступления жалобы в суд, направляет кассационную жалобу, поданную вместе с делом в соответствующий кассационный суд (ч. 1 ст. 377 ГПК РФ).

Введение сплошной кассации и создание организационно обособленных кассационных судов общей юрисдикции от нижестоящих судов гарантировало большую независимость и объективность в процессе рассмотрения дел, пересмотра дела, снижению рисков регионального влияния на деятельность судей [4].

Как было отмечено, институт срока подачи кассационной жалобы в суд кассационной инстанции в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве урегулирован

различным образом. В соответствии с ч. 1 ст. 376 ГПК РФ «кассационная жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трёх месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления». Относительно арбитражного процесса стоит отметить следующее, согласно ч. 1 ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) «кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда...» [1]. В свою очередь, наибольший срок кассационного обжалования предоставляется ч. 4 ст. 401.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: «Кассационная жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 настоящего Кодекса, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу» [11].

Из такой логики законодателя следует, что самыми сложными для рассмотрения являются уголовные дела, затем следуют гражданские, и самые лёгкие – дела, рассматриваемые в рамках арбитражного процесса, потому даётся больше времени для подачи кассационной жалобы в уголовном производстве. Однако это не так, в рамках любого судебного производства возможно рассмотрение дел различной степени сложности. Полагаем, что данный институт должен быть унифицирован.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в рамках кассационного производства в судах кассационной инстанции необходима унификация положений о сроках подачи кассационной жалобы, представления.

По мнению автора, требуется создание дополнительного десятого суда кассационной инстанции общей юрисдикции по примеру арбитражных кассационных судов.

Разработаны следующие предложения по внесению изменений в гражданское процессуальное законодательство и арбитражное

процессуальное законодательство. Необходимо изложить ч. 1 ст. 276 АПК РФ и ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ в следующих редакциях:

«АПК РФ Статья 276. Срок подачи кассационной жалобы

1. Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».

«ГПК РФ Статья 376.1. Срок подачи кассационной жалобы, представления

1. Кассационная жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления».

Список использованных источников

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 07.10.2022). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 04.12.2022).

2. Баранникова, А. Новые правила апелляции и кассации в гражданском процессе / А. Баранникова. – Текст : непосредственный // Государство, право и правоприменительная практика: современные вызовы: Сборник научных трудов IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов Юридического института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Сер. «Трибуна молодых учёных» / под общей редакцией О. А. Заячковского. – Калининград, 2022. – С. 70-76.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 07.10.2022). – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=289442#08062585850630912> (дата обращения: 04.12.2022).

4. Кострова, Н. М. Производство в кассационном суде общей юрисдикции (первая кассация) / Н. М. Кострова, С. А. Абдулаева, М. Б. Гамзатов // Образование. Наука. Научные кадры. – 2020. – № 4. – Текст : электронный. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-v-kassatsionnom-sude-obschey-yurisdiktsii-pervaya-kassatsiya> (дата обращения: 04.12.2022).

5. Мельник, Б. В. Сплошная кассация в контексте процессуальной реформы гражданского процесса / Б. В. Мельник. – Текст : непосредственный // Modern Science. – 2021. – № 6-1. – С. 269-276.

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/ (дата обращения: 04.12.2022).

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/14b20baeebed84df84822ba63c6bcd5a490a5305/ (дата обращения: 04.12.2022).

8. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/fdc0651d2c042e18b995448bf15dcb655d2aa1c9/ (дата обращения: 04.12.2022).

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 17 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции». – Текст : электронный. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400837493/> (дата обращения: 04.12.2022).

10. Стельмах, В. Ю. Правовая природа кассационного пересмотра приговора, понятие сплошной и выборочной кассации / В. Ю. Стельмах // ЮП. – 2020. – № 3 (94). – Текст : электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-kassatsionnogo-peresmotra-prigovora-ponyatie-sploshnoy-i-vyborochnoy-kassatsii> (дата обращения: 04.12.2022).

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 04.12.2022).